

LIN PROIZVODNJA I INDUSTRIJA 4.0: BIBLIOMETRIJSKA ANALIZA RAZVOJA I PERSPEKTIVA

LEAN PRODUCTION AND INDUSTRY 4.0: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES

Ivan Tomašević¹

¹Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka,
ivan.tomasevic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-4416-9695

Apstrakt: U ovom radu će biti predstavljeni rezultati bibliometrijske analize naučne literature koja se bavi interakcijom lin proizvodnje (LP) i Industrije 4.0 (I4.0) sa ciljem opisivanja dosadašnjeg razvoja i identifikacije budućih trendova zajedničkog razvoja ove dve paradigme. Rezultati pokazuju da LP i I4.0 u naučnoj literaturi dele prostor koji je pre svega ograđen zajedničkim ciljevima koje žele da postignu, ali i mogućnostima da međusobni uticaj ostvare sinergetski efekat na ostvarenje tih ciljeva. Trendovi razvoja pokazuju izvesnu promenu fokusa u istraživanjima, gde se ove paradigme sve češće posmatraju kroz sintezu umesto paralelizam, gde se sa orijentacije na operativne rezultate prelazi na strateško razmatranje integracije, i gde se sama integracija posmatra kao osnova za izgradnju ekosistema inovacija i tehnološkog razvoja.

Gljučne reči: Lin proizvodnja, Industrija 4.0, bibliometrijska analiza.

Abstract: This paper presents the results of a bibliometric analysis of the scientific literature on the interaction between lean production (LP) and Industry 4.0 (I4.0), aiming to describe the current development and identify future trends in the joint development of these two paradigms. The results show that LP and I4.0 in the scientific literature share a space primarily defined by the common goals they aim to achieve, as well as the potential for mutual influence to produce a synergistic effect in reaching those goals. The development trends indicate a shift in focus in research, where these paradigms are increasingly viewed through synthesis rather than parallelism, the emphasis on operational results is shifting to a strategic consideration of integration, and integration itself is being viewed as the foundation for building an ecosystem of innovation and technological development.

Keywords: Lean production, Industry 4.0, bibliometric analysis.

1. UVOD

U poslovnom okruženju koje se konstantno menja, kompanije su u stalnoj potrazi za rešenjima koja će im omogućiti održivu konkurentsku poziciju u budućnosti. Lin proizvodnja (LP) i Industrija 4.0 (I4.0) predstavljaju dve paradigme koje mogu adekvatno da odgovore na izazove koji su rezultat povećane kompleksnosti tržišta (Kassem et al., 2024). LP predstavlja pristup menadžmentu koji je nastao sredinom XX veka u Tojoti, a koji se oslanja na dva stuba: poštovanje ljudi i kontinualno unapređivanje (Ohno, 1988). To je skup praksi, alata i tehnika čiji

je fokus stvaranje vrednosti za korisnika kroz eliminisanje svega nepotrebnog (Shah & Ward, 2023). I4.0 je, sa druge strane, relativno nov fenomen koji je zasnovan na ideji da se različiti resursi koji se koriste u proizvodnji mogu povezati korišćenjem savremene tehnologije i komunicirati u realnom vremenu, što omogućava da budu „svesni“ svih promena koje se dešavaju u procesu i brzo im se prilagode (Jerman et al., 2020). I4.0 se oslanja na tehnološka dostignuća kao što su kibernetičko-fizički sistemi (CPS), internet inteligentnih uređaja (IoT), veštačka inteligencija (AI) i sposobnost za obradu velike količine podataka (Big Data), sa ciljem da proizvodnim sistemima obezbedi modularnost i fleksibilnost i omogući proizvodnju velike količine visoko prilagođenih proizvoda (Pagliosa et al., 2021).

Obe proizvodne paradigme, pojedinačno ili u interakciji, već neko vreme privlače značajnu pažnju, kako među praktičarima tako i među istraživačima. Oba pristupa dele iste ciljeve, kao što su povećanje produktivnosti i fleksibilnosti, kao i eliminaciju rasipanja, što za posledicu ima smanjenje troškova i povećanje zadovoljstva korisnika (Buer et al., 2018). Ipak, u istraživanjima se često ističu njihove fundamentalne različitosti, koje mogu biti prepreka zajedničkoj implementaciji (Pagliosa et al., 2021). Sa druge strane, upravo se te različitosti ističu i kao prednost prilikom integracije, i smatra se da je zajednička implementacija pravac kojim treba ići pošto specifičnosti jednog i drugog stvaraju uslove da oni budu komplementarni, posebno iz ugla teorije socio-tehničkih sistema (Gil-Vilda et al., 2021). LP pomaže da I4.0 zadrži ljudsku komponentu koja se često zanemaruje, što može olakšati implementaciju, dok I4.0 može da ubrza rešavanje problema, donošenje odluka i učenje u okviru LP (Rosin et al., 2020). Jasno je da konsenzus oko međusobne povezanosti LP i I4.0 ne postoji, i da je ova oblast istraživanja još u ranoj fazi zrelosti, što otvara značajan prostor za dalja istraživanja. Iako je broj radova koji kroz pregled literature (npr. Sah et al., 2024; Kassem et al., 2024) i analizu slučajeva iz prakse (Ciano et al., 2021) razmatraju sinergiju između LP i I4.0 u porastu, taj broj je i dalje relativno mali. Ovaj rad ima za cilj da kroz bibliometrijsku analizu naučnih radova analizira načine na koje se ova interakcija razvijala u prošlosti, kao i da identifikuje perspektive za njen razvoj u budućnosti. Ostatak rada je organizovan na sledeći način: u poglavlju 2 je data kratka teorijska pozadina istraživanja; u poglavlju 3 je opisana metodologija korišćena u istraživanju; u poglavlju 4 su dati rezultati bibliometrijske analize, kao i odgovori na postavljena istraživačka pitanja; u poslednjem poglavlju je data kratka diskusija rezultata, kao i zaključci.

2. TEORIJSKA POZADINA

2.1 Lin proizvodnja

LP se najčešće opisuje kao način organizovanja proizvodnje koji je usmeren na maksimiziranje vrednosti za korisnika kroz minimizaciju/eliminaciju rasipanja. Tipično se opisuje kroz dve perspektive: (i) filozofska, koja se sastoji iz niza principa i opštih ciljeva koji vode lin transformaciju; i (ii) praktična, koja se ogleda kroz skup alata, tehnika i menadžment praksi (Hines et al., 2004). Centralnu ulogu u LP imaju ljudi, pošto su oni agenti promena i nosioci unapređenja, i pristup se zasniva na intenzivnoj integraciji ljudi u proces unapređivanja, što

rezultira povećanjem efikasnosti (Bortolotti et al., 2013). Pored toga, LP karakterišu težnja ka jednostavnim rešenjima, kao i niski troškovi implementacije (Pagliosa et al., 2021).

2.2 Industrija 4.0

Termin Industrija 4.0 je relativno nov, i u akademsko i poslovno okruženje je uveden 2011 od strane nemačke Savezne vlade sa ciljem oblikovanja budućnosti u nemačkim proizvodnim kompanijama (Kakouris et al., 2024). Sam koncept se, često pod drugačijim imenom, proširio po svetu, i predstavlja tehnološki intenzivan pristup usmeren ka povećanju agilnosti i efikasnosti proizvodnih sistema kroz razvoj međusobne povezanosti i komunikacije između proizvoda, proizvodne opreme, eksternih učesnika u lancu snabdevanja (dobavljača i distributera) i korisnika, sa jakim fokusom na automatizaciju (Kakouris et al., 2024; Pagliosa et al., 2021). Imajući u vidu tehnološku intenzivnost, I4.0 se često smatra disruptivnom po postojeće procese i skupom.

3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Za potrebe istraživanja su formulisana dva istraživačka pitanja:

- IP1: Na koji način se razvijala interakcija LP i I4.0?
- IP2: Koje su perspektive razvoja interakcije LP i I4.0 u budućnosti?

Indeksna baza SCOPUS je korišćena za pretragu radova, pošto pokriva veći broj izvora u poređenju sa drugim indeksnim bazama (Zhao & Strotmann, 2015). Dva skupa ključnih reči su korišćena za pretragu, prvi koji se tiče I4.0 i drugi koji se tiče LP. Imajući u vidu da terminologija vezana za I4.0 nije u potpunosti standardizovana, korišćen je širok skup ključnih reči koje su definisali Buer et al. (2018). Pošto je domen LP znatno definisaniji, korišćene su samo dve ključne reči: 'lean manufacturing' i 'lean production'. Pretraga je bila ograničena na naslov rada, apstrakt i ključne reči, i u obzir su uzeti samo radovi objavljeni u naučnim časopisima na engleskom jeziku. Drugih ograničenja (vreme objavljivanja, oblast časopisa u kojem je rad objavljen, ...) nije bilo. Upit koji je korišćen prilikom pretrage je dat na Slici 1.

```
(TITLE-ABS-KEY("industry 4.0") OR TITLE-ABS-KEY("industrie 4.0") OR TITLE-ABS-KEY("fourth industrial revolution") OR TITLE-ABS-KEY("4th industrial revolution") OR TITLE-ABS-KEY("smart manufacturing") OR TITLE-ABS-KEY("smart production") OR TITLE-ABS-KEY("smart factory") OR TITLE-ABS-KEY("smart factories") OR TITLE-ABS-KEY("cyber physical system") OR TITLE-ABS-KEY("cyber physical production system") OR TITLE-ABS-KEY("internet of things") OR TITLE-ABS-KEY("industrial internet") OR TITLE-ABS-KEY("big data") OR TITLE-ABS-KEY("digitalization") OR TITLE-ABS-KEY("digitization") OR TITLE-ABS-KEY("digitalisation") OR TITLE-ABS-KEY("digitisation")) AND TITLE-ABS-KEY("lean manufacturing") OR TITLE-ABS-KEY("lean production") OR TITLE-ABS-KEY("lean management")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE,"ar")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE,"English"))
```

Slika 1: Upit korišćen za pretragu radova

Izvor: Autor

Pretragom je dobijen 501 rad koji zadovoljava kriterijume. Kako je ovde u pitanju eksploratorna studija, nije rađeno dalje filtriranje radova. Da bi se odgovorilo na postavljena istraživačka pitanja, baza radova je podeljena na dva dela: na radove koji su publikovani zaključno sa 2022. godinom, i na radove koji su publikovani od 2023. godine. Podela je

arbitrarna, i izvršena je na osnovu kriterijuma definisanih od strane autora koji odražavaju određenu logiku relevantnu za potrebe ovog istraživanja. Naime, granica za podelu koja je definisana deli bazu na dva dela koji su približno jednake veličine (221 naspram 280), dok 2023 godina predstavlja dovoljno blizak vremenski period da se na osnovu radova objavljenih od tada mogu analizirati trendovi koji bi mogli biti aktuelni u budućnosti.

Analiza mreža zajedničkog pojavljivanja ključnih reči u ovom istraživanju zasniva se na jedinstvenom pristupu za mapiranje i klasterizaciju bibliometrijskih mreža koji su razvili Waltman et al. (2010), a koji uključuje tehniku mapiranja VOS (Visualization of Similarities) i postupak klasterizacije. Na ovaj način identifikuju se skupovi ključnih reči koje se najčešće javljaju zajedno u publikacijama, čime se izdvajaju tematske oblasti istraživanja. Ovaj pristup realizovan je pomoću softvera VOSViewer koji vrši analizu podataka i selekciju ključnih reči na osnovu unapred definisanog praga učestalosti. Ključne reči koje ispunjavaju taj kriterijum dalje se mapiraju i grupišu u klastere, što omogućava analizu strukture i povezanosti istraživačkih oblasti kroz mreže zajedničkog pojavljivanja. Za analizu su korišćene ključne reči koje su predložili autori radova, zato što se dodeljivanje ključnih reči koje se koriste za indeksiranje ne radi na konzistentan način (u nekim časopisima se uopšte ne radi). Imajući u vidu da je cilj rada da identifikuje opšte trendove, kao i ograničenje u obimu rada, odlučeno je da se u obzir uzmu samo ključne reči koje se pojavljuju deset ili više puta.

4. REZULTATI ANALIZE

Na Slici 2 je dat prikaz broja radova koji su publikovani po godinama. Sa slike se može videti da postoji veliko interesovanje za izučavanje interakcije LP i I4.0, kao i da interesovanje iz godine u godinu raste. Tako je najveći broj radova publikovan u 2025. godini, iako je pretraga indeksne baze SCOPUS rađena sredinom septembra 2025.

Slika 2: Broj publikovanih radova po godinama
Izvor: Autor

4.1 Dosadašnji razvoj interakcije LP i I4.0 u naučnoj literaturi

Slika 3 pokazuje povezanost LP i I4.0 kroz mrežu zajedničkog istraživanja. Analizom mreže zajedničkog pojavljivanja je identifikovano pet klastera koji mogu opisati način na koji se interakcija LP i I4.0 razvijala do 2022. godine.

Slika 3: Povezanost istraživačkih oblasti zaključno sa 2022. godinom

Izvor: Autor

Prvi klaster, označen crvenom bojom na slici, se sastoji od 11 ključnih reči. U pitanju su mahom generičke ključne reči vezane za LP (npr. 'lean management', 'lean practices', 'lean production', ...) i I4.0 (npr. 'industry 4.0', 'digitalization', 'digital transformation', ...). Ovo je centralni i najdominantniji klaster koji ukazuje pre svega na eksploratorni karakter istraživanja koja su rađena, sa ciljem istraživanja načina na koji se LP i I4.0 mogu povezati, kao i prepreka u tom povezivanju, i to u najširem smislu reči.

Drugi klaster (zelena boja) uključuje ključne reči kao što su 'lean manufacturing', 'lean management', 'lean practices', 'operational performance' i 'sustainability'. Ovde je fokus u velikoj meri na 'tradicionalne' lin alate i njihov uticaj na produktivnost i održivost, ali se i povezuju sa digitalnim alatima, odnosno istražuju se načini na koje se digitalni alati mogu upotrebiti u kontekstu lin alata i tehnika sa ciljem povećanja efikasnosti i održivosti.

Treći klaster (plava boja) sadrži ključne reči kao što su 'cyber-physical systems', 'smart manufacturing' i 'internet of things', i fokus stavlja tehnološke aspekte I4.0. Ovakav razvoj povezanosti LP i I4.0 sugeriše da sam tehnološki razvoj postaje osnova za razmatranje integracije lin pristupa sa digitalnim alatima, odnosno da digitalna infrastruktura predstavlja osnovu za razvoj novih generacija proizvodnih sistema.

Četvrti klaster (žuta boja) sadrži ključne reči kao što su 'six sigma', 'process engineering', 'process monitoring' i 'big data', a fosu stavlja na analitiku procesa. Ovaj klaster sugerije da se tradicionalni lin pristup koji je pre svega usmeren na povećanje efikasnosti rada može proširiti pristupima i alatima koji su karakteristični za upravljanje kvalitetom sa jedne strane, dok se s druge strane uvode alati napredne analitike koji omogućavaju prediktivno praćenje indikatora procesa i donošenje odluka u realnom vremenu.

Peti klaster (ljubičasta boja) je najmanji klaster, sadrži reči 'decision making', 'internet of things', 'project management' i 'supply chain management', i u određenoj meri se oslanja na četvrti klaster u smislu da razmatra kako se LP i I4.0 mogu integrisati u cilju unađenja donošenja menadžerskih odluka, kao i njihove efektivnosti.

4.2 Trendovi razvoja interakcije LP i I4.0 u naučnoj literaturi

Slika 4 pokazuje trendove razvoja povezanosti LP i I4.0 kroz analizu mreže zajedničkog pojavljivanja od 2023. godine do danas. Na osnovu analize povezanosti su identifikovana četiri klastera.

Slika 4: Trendovi povezanosti istraživačkih oblasti od 2023. godine do danas
Izvor: Autor

Prvi klaster (crvena boja) kao centralne termine ima 'industry 4.0', 'lean production', 'operational excellence' i 'continuous improvement', i ima sličnosti sa centralnim tematskim jezgrom koje je identifikovano u prethodnoj analizi. Ipak, interesantno je primetiti pomak ka dugoročno održivim sistemima (kroz ključne reči kao što su 'continuous improvement' i 'operational excellence') koji su projektovani kroz sintezu LP i I4.0 umesto kroz puki paralelizam.

Drugi klaster (zelena boja) ima izvesne sličnosti sa četvrtim (žutim) klasterom iz prethodne analize u smislu da uključuje termine koji sugeriu integraciju LP sa alatima i tehnikama

upravljanja kvalitetom i poslovne analitike, pa se može zaključiti da će to i u budućnosti ostati tema koja je interesantna za istraživanje.

Treći klaster (plava boja) uključuje ključne reči kao što su 'smart manufacturing' i 'agile manufacturing systems', gde fokus na prilagodljivosti proizvodnih sistema kao jednom od ključnih zahteva u budućnosti. Može se zaključiti kako integracijom LP i I4.0 fokus prelazi sa usmerenosti na stabilnost i eliminaciju rasipanja na agilnost i održivost.

Četvrti klaster (žuti) ima centralne termine koji se u prethodnom delu analize nisu pojavljivali, kao što su 'competition' i 'industrial research'. Ovo sugerise da integracija LP i I4.0 može postati strateška orijentacija poslovnih sistema, gde se lin i digitalni alati ne posmatraju samo kao sredstva za postizanje višeg nivoa efikasnosti procesa, već i kao pokretači i izvori konkurentске prednosti. Akcenat se stavlja na održivi razvoj, i uvodi se istraživačko-inovativna dimenzija koja LP i I4.0 ne posmatra više samo kroz operativnu prizmu, već i kroz prizmu kreiranja platforme za inovacije i razvoj novih tehnologija.

5. ZAKLJUČAK

Bibliometrijskom analizom literature objavljene od 2009. do 2025. godine koja obrađuje LP i I4.0 se može identifikovati nekoliko trendova zajedničkog razvoja ovih oblasti:

- Od paralelizma ka sintezi – inicijalna istraživanja su oblasti LP i I4.0 tretirala kao odvojene paradigme, koje su komplementarne (ali mogu biti i suprotstavljene), dok je budući trend razvoj jedinstvenog istraživačkog okvira koji lin principe smatra integralnim delom digitalnih proizvodnih sistema, ali i digitalne tehnologije sastavnim delom lin transformacije (Gil-Vilda et al., 2021);
- Od operativne ka strateškoj orijentaciji – za razliku od starijih radova koji su fokus stavljali na unapređivanje operativnih performansi i automatizaciju, novija istraživanja integraciju LP i I4.0 povezuju sa konkurentskom prednošću, poslovnom izvrsnošću i održivim razvojem;
- Od skupa alata ka ekosistemu za tehnološke inovacije – inicijalna istraživanja su imala fokus na alate, bez obzira da li se primarno radilo o lin ili digitalnim alatima. U novijim istraživanjima se prepoznaje orijentacija ka kreiranju ekosistema pogodnog za razvoj novih tehnologija, procesa i poslovnih modela koji je rezultat systemske integracije LP i I4.0.

Bibliometrijska analiza jasno pokazuje da su LP i I4.0 tokom poslednje decenije evoluirale od zasebnih i paralelnih koncepata ka međuzavisnom i integrisanom istraživačkom okviru. Ovakva transformacija ukazuje da će budući razvoj proizvodnih sistema biti zasnovan na sinergiji lean principa i digitalnih tehnologija, koja postaje ključni pokretač inovacija, održivosti i dugoročne konkurentске prednosti.

LITERATURA

- [1] Bortolotti, T., Danese, P., & Romano, P. (2013). Assessing the impact of just-in-time on operational performance at varying degrees of repetitiveness. *International Journal of production research*, 51(4), 1117-1130.
- [2] Braglia, M., Frosolini, M., Gallo, M., & Marrazzini, L. (2019). Lean manufacturing tool in engineer-to-order environment: Project cost deployment. *International Journal of Production Research*, 57(6), 1825-1839.
- [3] Buer, S. V., Strandhagen, J. O., & Chan, F. T. (2018). The link between Industry 4.0 and lean manufacturing: mapping current research and establishing a research agenda. *International journal of production research*, 56(8), 2924-2940.
- [4] Ciano, M. P., Dallasega, P., Orzes, G., & Rossi, T. (2021). One-to-one relationships between Industry 4.0 technologies and Lean Production techniques: a multiple case study. *International journal of production research*, 59(5), 1386-1410.
- [5] Gil-Vilda, F., Yaguee-Fabra, J. A., & Sunyer, A. (2021). From lean production to lean 4.0: a systematic literature review with a historical perspective. *Applied Sciences*, 11(21), 10318.
- [6] Hines, P., Holweg, M., & Rich, N. (2004). Learning to evolve: a review of contemporary lean thinking. *International journal of operations & production management*, 24(10), 994-1011.
- [7] Jerman, A., Pejić Bach, M., & Aleksić, A. (2020). Transformation towards smart factory system: Examining new job profiles and competencies. *Systems Research and Behavioral Science*, 37(2), 388-402.
- [8] Kakouris, A., Athanasiadis, V., & Sfakianaki, E. (2025). Industry 4.0 and lean thinking: the critical success factors perspective. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 42(6), 1625-1671.
- [9] Kassem, B., Callupe, M., Rossi, M., Rossini, M., & Portioli-Staudacher, A. (2024). Lean 4.0: a systematic literature review on the interaction between lean production and industry 4.0 pillars. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 35(4), 821-847.
- [10] Ohno, T. (1988). *Toyota production system: beyond large-scale production*. London: CRC press.
- [11] Pagliosa, M., Tortorella, G., & Ferreira, J. C. E. (2021). Industry 4.0 and Lean Manufacturing: A systematic literature review and future research directions. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 32(3), 543-569.
- [12] Rosin, F., Forget, P., Lamouri, S., & Pellerin, R. (2020). Impacts of Industry 4.0 technologies on Lean principles. *International Journal of Production Research*, 58(6), 1644-1661.
- [13] Sah, B. P., Tanha, N. I., Sikder, M. A., & Habibullah, S. (2024). The Integration of Industry 4.0 And Lean Technologies In Manufacturing Industries: A Systematic Literature Review. *International Journal of Management Information Systems and Data Science*, 1(3), 14-25.
- [14] Shah, R., & Ward, P. T. (2003). Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance. *Journal of operations management*, 21(2), 129-149.
- [15] Waltman, L., Van Eck, N. J., & Noyons, E. C. (2010). A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks. *Journal of informetrics*, 4(4), 629-635.
- [16] Zhao, D., & A. Strotmann. (2015). Analysis and Visualization of Citation Networks. *Synthesis Lectures on Information Concepts, Retrieval, and Services* 7 (1): 1–207